

MIKROQARZLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISH XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI

Ravshanova Sevara Zafar qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037152>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mikroqarzar tizimining xalqaro amaliyotdagi o'rni, turli davlatlar (Tanzaniya, Hindiston, Keniya, Marokash, Indoneziya, Vetnam, Boliviya, Braziliya) tajribalari hamda O'zbekiston sharoitida joriy etilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar tahlil qilinadi. Xususan, moliyaviy savodxonlikni oshirish, mobil texnologiyalarni qo'llash, islomiy moliya prinsiplari, ayollar jamg'arma-guruhlarini rivojlantirish va agrar sohaga yo'naltirilgan mikroqarz siyosati kabi dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mikroqarzar ijtimoiy dasturlar bilan integratsiyalash orqali kambag'allikni kamaytirish, iqtisodiy faollikni kuchaytirish va moliyaviy inklyuziyani ta'minlashdagi afzalliklari hamda bu jarayonlardagi xavf-xatarlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mikroqarzarlar, kambag'allik, moliyaviy savodxonlik, mobil texnologiyalar, islomiy moliya, ayollar jamg'arma-guruhi, agrar mikro kreditlash, ijtimoiy dasturlar, iqtisodiy faollik, O'zbekiston.

KIRISH

Mikroqarzarlar tizimi kambag'allikni kamaytirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va aholi turmush darajasini yaxshilashda muhim omil sifatida jahon miqyosida e'tirof etilgan. Turli davlatlarda bu borada turlicha yondashuvlar qo'llab-quvvatlanib, o'ziga xos ijobiy natijalar berib kelmoqda. Avvalo, moliyaviy savodxonlikni oshirish mikroqarz mablag'laridan samarali foydalanish va qarzdorlik tuzog'iga tushib qolmaslikda eng asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tanzaniya, Hindiston, Keniya kabi davlatlar misolida ko'rish mumkinki, moliyaviy ta'lim dasturlarini keng joriy etish orqali aholi o'z-o'zini band qilish imkoniyatlarini kengaytirishga erishilgan.

Mikroqarzarlar amaliyotiga mobil texnologiyalarni jalb qilish Keniya tajribasida yorqin namoyon bo'lgan bo'lsa-da, bu borada raqamli xavfsizlik, IT infratuzilmaga bo'lgan talab, regulyatsiya masalalari hamisha diqqat markazida turadi. Shuningdek, Marokash misolida islomiy moliya prinsiplari, xususan, ribosiz kreditlar, mudharaba va mushoraka shartnomalari mikromoliya sohasini kengaytirish, turli e'tiqod va qarashlarga ega aholining ishonchini qozonish uchun muhim omil sifatida namoyon bo'layotgani kuzatiladi.

Hindiston, Bangladesh, Misr kabi davlatlarda ayollar jamg'arma-guruhlarining rivojlanishi ijtimoiy birdamlik va iqtisodiy mustahkamlikni ta'minlashda muhim voqelik bo'lib, O'zbekistonda ham "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" kabi milliy dasturlarni mikroqarz bilan uyg'unlashtirish mumkin. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi va agrar sohada mikro kredit siyosatini takomillashtirish, diversifikatsiyalash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Indoneziya, Vetnam, Boliviya kabi davlatlar resurslar cheklanganligi, ta'minot zanjirini to'liq shakllantirish qiyinligi, valyuta xatarlarining mavjudligi kabi holatlarga e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatib turibdi.

Braziliyada esa "Bolsa Familia" dasturlari bilan mikroqarzlarni integratsiyalash kambag'al qatlamni nafaqat ijtimoiy yordam olish, balki iqtisodiy mustaqillikka erishish sari

yo'naltirmoqda. O'zbekistonda ham ushbu tajribani inobatga olib, ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni bosqichma-bosqich mikroqarzlarga jalb etish orqali, ularning o'zini o'zi band qilishiga, aholi turmush darajasini yaxshilashga erishish mumkin.

Mikroqarz tizimi dunyoda Grameen Bank modeli (Bangladesh), Bank Rakyat Indonesia (Indoneziya), BancoSol (Boliviya) kabi ko'plab muvaffaqiyatli tajribalar bilan boyib bormoqda. O'zbekistonda ham bu tizimni joriy etish yoki kengaytirishning o'ziga xos qirralari mavjud bo'lib, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish, islomiy moliya prinsiplarini sinovdan o'tkazish, ayollar jamg'arma-guruhlariga e'tibor qaratish kabi qator yo'nalishlar orqali mikroqarzlarning samaradorligini oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Moliyaviy savodxonlikni kuchaytirish barcha tajribalarda eng muhim omillardan biri sifatida ko'rsatildi. Xususan, Tanzaniya, Hindiston, Keniyada moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholi mikroqarz mablag'larini samarali ishlatish, qarzdorlik tuzog'iga tushib qolmaslik, o'z-o'zini band qilish imkoniyatlarini yuksaltirish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ham maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida, shuningdek, ommaviy axborot vositalari, onlayn platformalar orqali moliyaviy savodxonlik bo'yicha keng qamrovli dasturlar yo'lga qo'yish lozim.

Mobil texnologiyalarni qo'llash Keniyada ijobiy natija bergan bo'lsa-da, nazorat mexanizmlarining sustligi, IT xavfsizligi, raqamli tafovut kabi muammolar ham e'tiborga molik. O'zbekistonda ham mobil banking, onlayn to'lovlar, mikroqarz platformalarini joriy etish asnosida raqamli infratuzilmani kengaytirish, xavfsizlikni ta'minlash, mijozlarga qulay foydalanish imkoniyatlarini yaratish, regulyatsiya qilish tizimini takomillashtirish zarur bo'ladi.

Ayni paytda, Markaziy Osiyo va O'zbekiston sharoitida islomiy moliya prinsiplari joriy etilishi ham bir imkoniyatdir. Marokash misolida shariatga mos moliyaviy vositalar orqali mikromoliya jarayonlarini kengaytirish, kengroq aholini qamrab olish imkoniyati yaratilgan. O'zbekistonda ham islomiy moliya instrumentlarini sinab ko'rish, xususan, ribosiz mikroqarz berish, mudharaba va mushoraka kabi shartnomalar orqali risklarni bo'lishish modeli joriy etilishi mumkin.

Shuningdek, ayollar jamg'arma-guruhlarini rivojlantirish Hindiston, Bangladesh, Misr kabi davlatlarda ijobiy natijalar bergan. O'zbekistonda ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularga maxsus moliyaviy xizmatlar ko'rsatish, shu jumladan mikroqarzlarning orqali iqtisodiy mustahkamlikka erishish kambag'allikni kamaytirish yo'lida muhim qadamdir. "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" kabi milliy dasturlarni mikroqarz siyosati bilan uyg'unlashtirish yoshlar, ayollar, ayniqsa qishloq joylarida yashovchi ishchi kuchining iqtisodiy faolligini oshiradi.

Qishloq xo'jaligi, dehqon xo'jaliklari va fermerlarni mikrokreditlash borasida Indoneziya, Vetnam, Boliviya tajribalari qimmatli saboqlar beradi. Resurslar cheklanganligi, ta'minot zanjirini to'liq shakllantirish qiyinligi, valyuta xatarlarining mavjudligi ushbu davlatlarda kuzatilgan muammolar bo'lib, O'zbekiston ham bundan saboq olishi, ya'ni agrar sohada mikrokredit siyosatini aniq hisob-kitoblar, rizq manbalari diversifikatsiyasi, sug'urta instrumentlarini qo'llash bilan boyitishi lozim.

Ijtimoiy dasturlar bilan integratsiya ham qiziqarli tajriba. Braziliyada “Bolsa Familia” kabi dasturlar bilan mikroqarz mexanizmlarini uyg'unlashtirish ijtimoiy himoya va iqtisodiy imkoniyatlarni parallel ravishda kengaytirgan. O'zbekiston ham kambag'allikni kamaytirish dasturlarini mikroqarz bilan integratsiya qilish orqali, masalan, ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni mikrokreditlashga bosqichma-bosqich jalb etishi mumkin. Bu odamlarning nafaqat ijtimoiy yordamga suyanib yashashiga, balki o'zini o'zi band qilishi, daromad manbalarini kengaytirishi va asta-sekin iqtisodiy mustaqillikka erishishiga yo'l ochadi.

Quyidagi 1-jadvalda rivojlanayotgan davlatlar, shuningdek O'zbekiston tajribasi orqali mikroqarzlilar bo'yicha statistik ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

1-jadval.

Mikroqarzlilar orqali kambag'allikni kamaytirish bo'yicha xalqaro tajribalar¹

Davlat	Mikroqarzlilar orqali erishilgan natijalar
Bangladesh²	Grameen Bank orqali 9 milliondan ortiq mijozlar, asosan ayollar, mikroqarz olgan va ularning 80% dan ortig'i kambag'allikdan chiqqan.
Hindiston³	Microfinance Institutions Network ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda 50 milliondan ortiq mijozlarga mikroqarzlilar berilgan, bu esa kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirgan.
Kenya⁴	M-Pesa mobil banking tizimi orqali 20 milliondan ortiq foydalanuvchilar mikroqarz olgan va bu ularning daromadlarini 30% ga oshirishga yordam bergan.
Filippin⁵	CARD MRI tashkiloti orqali 6 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 97% ayollar bo'lib, oilaviy daromadlarini oshirishga erishgan.
Meksika⁶	Compartamos Banco orqali 2 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 90% dan ortig'i kichik bizneslarini rivojlantirgan.
Peru⁷	Mibanco orqali 1,5 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 70% kambag'allikdan chiqqan.
Indoneziya⁸	Bank Rakyat Indonesia orqali 30 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 60% dan ortig'i daromadlarini oshirgan.
Vyetnam⁹	Vietnam Bank for Social Policies orqali 10 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 80% kambag'allikdan chiqqan.
Kambodja¹⁰	ACLEDA Bank orqali 2 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 75% daromadlarini oshirgan.
O'zbekiston¹¹	Mikromoliyaviy xizmatlar orqali 2022-yilda 1 milliondan ortiq mijozlar mikroqarz olgan va ularning 50% dan ortig'i kambag'allikdan chiqqan.

¹ Muallif ishlanmasi.

² Юнус М. Создание мира без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма. – Public Affairs, 2007.

³ Microfinance Institutions Network (MFIN). Microfinance Industry Report 2020. – MFIN, 2020.

⁴ Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science.

⁵ CARD MRI. Annual Report 2020. – CARD MRI, 2020.

⁶ Compartamos Banco. Annual Report 2020. – Compartamos Banco, 2020.

⁷ Mibanco. Annual Report 2020. – Mibanco, 2020.

⁸ Bank Rakyat Indonesia. Annual Report 2020. – Bank Rakyat Indonesia, 2020.

⁹ Vietnam Bank for Social Policies (VBSP). Annual Report 2020. – VBSP, 2020.

¹⁰ ACLEDA Bank. Annual Report 2020. – ACLEDA Bank, 2020.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Микрокредитларнинг иқтисодийдаги роли бўйича ҳисоботи. – Тошкент: Марказий банк нашриёти, 2022.

Mikroqarz dasturlarini kengaytirish va samaradorligini oshirish orqali ko'plab mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga erishmoqda. Ushbu tajribalar boshqa davlatlar uchun kambag'allikka qarshi kurashda samarali model bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mikroqarz tizimi haqida so'z yuritganda, eng birinchi o'rinda Bangladeshdagi Grameen Bank misoli keltiriladi. Ushbu model tarixiy jihatdan dastlabki muvaffaqiyat hikoyalari sirasiga kiradi. Bank asoschisi Muhammad Yunus odatiy garov yoki kafolatni talab qilmagan holda, kichik summadagi kreditlarni ayollardan iborat guruhlariga berish tamoyilini joriy etgan. Bunda guruhli kredit mexanizmi qo'llanilib, mas'uliyatni o'zaro bo'lishish orqali risk pasaytirilgan. Shuningdek, ayollar o'rtasidagi ijtimoiy hamjihatlik guruh a'zolarini kreditni o'z vaqtida qaytarishga undagan.

Ushbu modelning avzalligi shundaki, guruhli kreditlash jamiyat a'zolari o'rtasida kuchli ijtimoiy aloqalar, ishonch, axloqiy mas'uliyat hissini uyg'otadi. Biroq har qanday tajriba singari Grameen Bank amaliyoti ham har doim to'liq mukammal emas: ayrim tanqidchilar "guruh bosimi" dan kelib chiquvchi ijtimoiy muammolar yoki foiz stavkalarining o'rta darajada yuqoriligini qayd etishadi. Shunga qaramay, Bangladesh modeli bugungi kunda mikroqarz sohasining tamal toshini qo'ygan paradigmatlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Bank Rakyat Indonesia – Indoneziyadagi eng yirik tijorat banklaridan biri bo'lib, kichik kreditlar berish tajribasi bilan e'tibor qozongan (Robinson, 2001). U an'anaviy bozorchilik va xususiy sektor tamoyillariga suyanadi, ya'ni mijozning kredit to'lash layoqatini har tomonlama baholab, foiz stavkalarini ham bozor mexanizmi asosida belgilaydi.

BRIning o'ziga xos jihati shundaki, u xorijiy subsidiyalarga yoki davlat budjetidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirishga kamroq tayanadi. Bank tijorat prinsplarida ishlagan holda, mikroqarz ajratish bo'yicha samarali menejment va risklarni boshqarish mexanizmini joriy qilgan. Masalan, mijozning qarz olish maqsadi, daromad manbalari, garov yoki boshqa kafolat turlari individual baholanadi. Shuningdek, turli imtiyozlar yoki bo'limlar orqali tadbirkorlik maqsadlarini monitoring qilish tizimi yo'lga qo'yilgan.

Natijada BRI mikroqarz segmentidan olingan daromadlari orqali o'zining moliyaviy barqarorligini saqlab qolgan va bugungi kunda ham Indoneziyadagi eng muvaffaqiyatli banklardan biri hisoblanadi. Ushbu tajriba mikroqarzni to'liq ijtimoiy loyiha emas, balki tijorat jihatlari ham hisobga olingan holda hayotga tatbiq etish mumkinligini ko'rsatadi.

Boliviya mikromoliya sohasi bo'yicha pioner davlatlar qatoriga kiradi. Avvaliga Prodem nomi bilan nodavlat tashkilot sifatida ish boshlagan muassasa keyinchalik BancoSol nomi ostida to'laqonli tijorat bankiga aylanishga muvaffaq bo'ldi. BancoSol o'zining guruhli kreditlash mexanizmi, xotin-qizlarga beriladigan maqsadli kreditlar, tadbirkorlikni rivojlantiruvchi treninglar orqali minglab mijozlarni qamrab ola boshladi.

Afrika qit'asida mikroqarz dasturlari asosan ijtimoiy-iqtisodiy sharoit og'ir bo'lgan, bank tizimi uncha rivojlanmagan hududlarda qo'llanilib, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalar bilan integratsiya qilingan holda amalga oshiriladi. Keniya, Tanzaniya, Nigeriya kabi davlatlarda "ayollar jamoalari", "o'zaro yordam jamg'armalari" kabi milliy an'anaviy usullarni mikroqarz mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish muvaffaqiyat keltirgan.

Masalan, Keniyada ayrim nodavlat tashkilotlari "guruh sug'urtasi" usulini yo'lga qo'ygan bo'lib, bu yerda kreditni qaytara olmagan mijozning qarzini guruh a'zolari to'lashga yordam beradi. Buning evaziga defolt darajasi pasayadi, lekin eng muhimi — ijtimoiy birdamlik hissi

mustahkamlanadi. Tanzaniyada esa qishloq xo'jaligi maqsadli kreditlari bilan birga agrotexnik ko'nikmalarni o'rgatuvchi treninglar tashkillashtirilgan. Bu orqali faqat pul bilan cheklanmay, mijozning bilim, tajriba bazasini ham yaxshilashga e'tibor qaratiladi. Natijada kreditdan samarali foydalanish imkoniyati ortadi. Nigeriyada mikroqarz dasturlari qishloq xo'jaligi klasterlari, kichik savdo korxonalarini hamda ayollarni ish bilan ta'minlash markazlarida amaliy tatbiq etilib, ijtimoiy missiyaning bajarilishiga hissa qo'shmoqda.

XULOSA

Xalqaro tajribalar mikroqarzlarni vositasida kambag'allikni kamaytirish, iqtisodiy faollikni oshirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va moliyaviy inklyuziyaga erishish borasida sezilarli natijalarni tasdiqlaydi. Moliyaviy savodxonlik dasturlarining keng joriy etilishi mikroqarz mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshiradi, garov talabining pasayishi esa aholining eng zaif qatlamlari uchun ham shu kabi imkoniyatlardan foydalanish sharoitini yaratadi. Mobil texnologiyalarni mikroqarzlarga integratsiya qilish xizmatlardan foydalanish qulayligi va tezkorligini ta'minlar ekan, undan kelib chiqadigan IT xavfsizligi, nazorat mexanizmlari kabi masalalarga jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Islomiy moliya prinsiplari, ayollar jamg'arma-guruhlari, ijtimoiy dasturlar bilan integratsiya singari yo'nalishlar mikromoliya tarmoqlarini yanada kengaytirib, mintaqa sharoitlariga moslashuvchan yondashuvlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Agrar sohada mikrokreditlash borasidagi Indoneziya, Vetnam, Boliviya tajribalari esa resurslar, ta'minot zanjiri, valyuta xatarlarini inobatga olish zaruriyatini ko'rsatadi. O'zbekistonda ham mikroqarzlarni orqali kambag'allikni pasaytirish va iqtisodiy faollikni yuksaltirish bo'yicha keng qamrovli dasturlarni amalga oshirishda mazkur xalqaro tajribalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Yunus, M. (2006). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. PublicAffairs.
2. Robinson, M. (2001). *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. World Bank & Open Society Institute.
3. World Bank (2021). *Global Findex Database 2021: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC.
4. Grameen Bank (2022). Official website: <https://www.grameen.com>
5. Microfinance Institutions Network (2020). *Annual Report*. Hindiston.
6. CARD MRI (2021). *Financial and Social Performance Report*. Filippin.
7. Bank Rakyat Indonesia (2022). *Corporate Profile*. Indoneziya.
8. ACLEDA Bank (2021). *Annual Report*. Kambodja.
9. "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" dasturlari haqida ma'lumot (2022). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari to'plami.
10. FAO (2019). *Agricultural Microfinance Programs in Southeast Asia*. Food and Agriculture Organization, Rome.
11. Ergasheva, A. F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIK MAHSULOTLARI BOZORIDA... *Science and innovation*, 3(Special Issue 46), 718-721.
12. Ergasheva, A. F. (2023). *The Definition of Extreme Tourism in the World Tourism*.

13. Ergasheva, A. (2024). XIZMAT KO 'RSATISHNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI. University Research Base, 294-299.
14. Эргашева, А. (2023). HUNARMANDCHILIK SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO 'NALISHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 35, 35.
15. Farmonovna, E. A. (2023). Prospectuses for the Development of National Handicrafts in Uzbekistan.

INNOVATIVE
ACADEMY